

Kjøpekraftsdistanse til sentrum: Et 20-årig perspektiv på boligoverkommelighet i Oslo-regionen

Mari O. Mamre¹

^a*Oslo Metropolitan University, Norway*

Abstract

Artikkelen analyserer hvordan boligpriser og finansielle rammer endrer førstegangskjøperes geografiske handlingsrom i boligmarkedet i Oslo-regionen fra 2003 til 2024. Ved å kombinere årlige hedoniske prismodeller med beregnede boligbudsjetter for en enslig førstegangskjøper og et par med barn, estimeres kjøpekraftsdistansen til CBD som avstanden der en standardisert bolig blir økonomisk oppnåelig. Resultatene viser en markant forskyvning utover i byregionen, særlig for familiehusholdninger. For par med barn øker kjøpekraftsdistansen fra under to kilometer i starten av perioden til nær 28 kilometer i 2021, før den faller til om lag 15 kilometer i 2024. For enslige er nivåene lavere, men tidsmønsteret er tilsvarende. Fallet etter 2021 reflekterer både økt beregnet boligbudsjett og svakere prisutvikling ved større avstander enn nær sentrum. Kommune-faste effekter og en fleksibel spline-spesifikasjon gir samme hovedbilde. Resultatene viser hvordan sentrumsnære boligmarkeder kan forskyve terskelen for eierskap utover i byregionen, særlig for husholdninger med større normert boligbehov.

Keywords:

Boligoverkommelighet, førstegangskjøpere, hedoniske prismodeller, transporttilgjengelighet

JEL: O18, R21

1. Introduksjon

Boligoverkommelighet i produktive byregioner er ikke bare et fordelings spørsmål i boligmarkedet, men også et spørsmål om tilgang til arbeidsplasser, transportkorridorer og byens mange attraktive tilbud. I klassiske bymodeller bestemmes husholdningers lokalisering av avveiningen mellom boligkonsum, transportkostnader og nærhet til sentrum, slik at høye sentrumsnære priser kan presse husholdninger utover i byregionen (Alonso, 1964; Muth, 1968; Roback, 1982). Når boligprisene i sentrale områder øker mer enn befolkningens betalingsevne, forskyves den økonomisk oppnåelige boligen utover i byregionen. Nyere forskning viser samtidig at typiske tilbudssiderestriksjoner i produktive byområder kan ha betydelige effektivitetstap ved å begrense husholdningenes adgang til de mest produktive delene av arbeidsmarkedet (Hsieh and Moretti, 2019). Dermed ser vi ofte at boliger

Email address: mari.mamre@oslomet.no (Mari O. Mamre)

Forfatteren takker Eiendomsverdi ASA for tilgang til og tilrettelegging av data brukt i analysen.

nær sentrum er dyrere, og at prisgradienten uttrykker en likevekt mellom etterspørsel, tilgjengelighet og arealbruk.

Denne mekanismen påvirker tilgangen til byen for førstegangskjøpere. For mange unge husholdninger er spørsmålet ikke bare om de foretrekker å bo sentralt eller perifert, men hvor langt ut i byregionen de må søke for å finne en bolig som både dekker et rimelig boligbehov og lar seg finansiere innenfor gjeldende inntekts- og kredittbegrensninger. Når sentrumsnære boliger blir uoppnåelige, kan konsekvensen bli lengre pendling, sterkere avhengighet av bestemte kollektivkorridorer eller bil, og i noen tilfeller en gradvis reorientering mot arbeidsplasser utenfor det sentrale arbeidsmarkedet. Dermed kobles boligmarkedets prisstruktur direkte til transporttilgjengelighet og arbeidsmarkedstilknytning.

Denne artikkelen analyserer utviklingen i Oslo-regionen i perioden 2003–2024. Jeg kombinerer årlige hedoniske boligprismodeller med beregnede boligbudsjetter for to representative førstegangskjøperhusholdninger, en enslig og et par med barn. Utfallet er *kjøpekraftsdistanse*, definert som den avstanden fra CBD der predikert pris for en normert standardbolig er lik husholdningens beregnede boligbudsjett. Målet viser ikke hvor husholdninger faktisk bor, men hvor langt ut i byregionen en gitt boligstandard blir økonomisk oppnåelig. Kjøpekraftsdistansen blir dermed et romlig mål på boligoverkommelighet og et bindeledd mellom boligmarked, transport og arbeidsmarked.

Artikkelen bidrar på tre måter. For det første utvikler den et enkelt og intuitivt mål på hvordan boligoverkommelighet endrer førstegangskjøperes geografiske handlingsrom i en storbyregion. For det andre viser den hvordan denne utviklingen varierer mellom husholdningstyper med ulike boligbehov. En enslig førstegangskjøper og et par med barn møter ikke samme boligmarked når boligstandarden holdes fast og familiehusholdningen trenger en større og barnevennlig bolig. For det tredje undersøker artikkelen om resultatene er robuste for alternative empiriske spesifikasjoner. Siden en regional pris–avstandsgradient kan fange både sentralitet og faste prisforskjeller mellom lokale boligmarkeder, sammenlignes baseline-modellen med en spesifikasjon med kommunekontroller. I tillegg estimeres en fleksibel spline-modell som åpner for ikke-lineariteter i pris–avstandsgradienten. Analysen tyder på en markant forskyvning utover i regionen, særlig for familier, med toppunkt rundt 2021. Resultatene peker dermed på en økende spenning mellom normerte boligbehov og tilgang til sentrale deler av storbyens arbeidsmarked.

Resten av artikkelen er strukturert som følger. Del 2 presenterer data, boligbudsjetter og de normerte standardboligene. Del 3 beskriver de empiriske modellene og hvordan predikerte priser oversettes til kjøpekraftsdistanse. Del 4 presenterer hovedresultater og robusthetsanalyser. Del 5 diskuterer tolkning, sensitivitet og metodiske begrensninger, før del 6 konkluderer.

1.1. Relevant litteratur

Artikkelen bygger på litteratur om boligkjøpekraft, romlig boligoverkommelighet og arbeidsmarkedstilgang. I motsetning til enkle pris–inntektsrater tar aktuariske mål på boligkjøpekraft hensyn til renter, konsumbehov, kredittbegrensninger og bankenes utlånspraksis (Mamre, 2021; Lund, 2018). Metoden i Mamre (2021) er senere videreført gjennom årlige oppdateringer av Førstehjemsindeksen (Norske Boligbyggelag, 2025). Slike mål viser

hvor stor del av det lokale boligmarkedet som er innenfor budsjettet til en representativ førstegangskjøper.

Lindquist et al. (2025) studerer husholdninger som ikke eier bolig i Norge basert på rike mikrodata, og viser at lav spareevne og begrensede muligheter til å bygge opp egenkapital er sentrale barrierer for eierskap. Studien finner også en stor overvekt av énpersonhusholdninger blant ikke-eiere, og at kun en liten andel av ikke-eiende husholdninger i Oslo har boligkjøpekraft som tilsvarer eie. Disse resultatene peker på at boligkjøpekraften er særlig begrenset i hovedstaden.

Nyere bidrag om *affordability distance* viser hvordan boligoverkommelighet kan forstås romlig. Artikkelen ligger nær Ben-Shahar et al. (2020), som beregner hvor mye ekstra inntekt husholdninger trenger for å kjøpe en kvalitetsjustert bolig i en sentral “superstjerneby”.¹ Her snus spørsmålet: Gitt et beregnet boligbudsjett, hvor langt fra CBD må en normert standardbolig ligge for å være økonomisk oppnåelig? Begge tilnærmingene viser at boligoverkommelighet må vurderes relativt til både boligkvalitet og romlig prisstruktur.

Analysen knytter seg også til litteraturen om boligmarked, pendling og tilgang til arbeidsplasser (Garcia-López, 2012; Head and Lloyd-Ellis, 2012; Chapelle et al., 2021). Når rimelige boliger lokaliseres stadig lenger fra sentrale arbeidsmarkeder, kan husholdninger møte lengre pendlingsavstander og sterkere avhengighet av bestemte transportkorridorer.

2. Data og metode

Artikkelen bygger på transaksjonsdata fra Eiendomsverdi ASA for solgte boliger i Oslo og Akershus-kommunene i perioden 2003–2024. Datasettet inneholder informasjon om totalpris, salgstidspunkt, boligtype, eieform, bruksareal, antall soverom, byggeår og avstand til CBD. Kombinasjonen av pris-, bolig- og lokaliseringsinformasjon gjør det mulig å estimere hvordan prisen på sammenlignbare boliger varierer med avstand til sentrum over tid.

I tråd med nyere empirisk litteratur defineres CBD som koordinatene til byens hovedjernbanestasjon, Oslo sentralstasjon (Cuberes et al., 2019; Nathan and Urwin, 2005). I mange europeiske byer ligger denne i eller tett ved byens historiske og økonomiske sentrum, og fungerer som et knutepunkt for både arbeidsreiser og annen sentrumsrettet aktivitet. Oslo S gir dermed et relevant avstandsmål gjennom hele analyseperioden og fanger opp nærheten til hovedstadens sentrale arbeidsmarked og viktigste kollektivknutepunkt.

Samtidig er Oslo-regionen ikke et rent monosentrisk boligmarked. Selv om regionen ofte beskrives som relativt monosentrisk (Næss and Strand, 2018), er den romlige arbeids- og boligstrukturen sammensatt. Flere omkringliggende kommuner har egne sentra, lokale arbeidsmarkeder og betydelige interne forskjeller i boligprisinivå. Bærum og Asker kan for eksempel forstås som en vestlig forlengelse av Oslos boligmarked, mens områder i Oslo øst og sør skiller seg ut med lavere prisnivåer (Sommervoll and Sommervoll, 2019). Dette motiverer en empirisk strategi der en regional avstandsmodell sammenlignes med spesi-

¹Se også (Gyourko et al., 2013).

fikasjoner som kontrollerer for geografiske delmarkeder og tillater ikke-linearitet i pris-avstandsfunksjonen.

Tabell 1 viser sammendragstatistikk for analyseutvalget, som består av 503,746 transaksjoner. Gjennomsnittlig totalpris er om lag 4,31 millioner kroner, mens medianprisen er om lag 3,61 millioner kroner. Gjennomsnittlig bruksareal er 102 kvadratmeter, med en median på 80 kvadratmeter. Gjennomsnittlig avstand til CBD er 11,6 kilometer, mens medianavstanden er 7,0 kilometer. Leiligheter utgjør hoveddelen av observasjonene, etterfulgt av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. De fleste transaksjonene gjelder selveierboliger, men borettslagsboliger utgjør også en betydelig andel av utvalget.

Før modellene estimeres, renses datasettet for observasjoner med manglende eller ugyldige verdier for variablene som inngår i hovedspesifikasjonen. Dette gjelder blant annet ikke-positive priser, ikke-positivt eller svært høyt bruksareal, ugyldig byggeår, ugyldig antall soverom og ikke-positiv avstand til CBD. En detaljert oversikt over utvalgskonstruksjonen er gitt i Appendiks.

Tabell 1: Sammendragstatistikk: Solgte boliger i Oslo og Akershus mellom 2003 og 2024

Variabel	N	Gj.snitt	Min.	Median	Maks.
Totalpris, NOK	503 746	4 311 758	144 000	3 605 298	80 509 807
Bruksareal, kvm	503 746	102,1	1,0	80,0	500,0
Soverom	503 746	2,34	0,0	2,0	10,0
Byggeår	503 746	1968	1597	1972	2024
Boligalder	503 746	47,15	0,0	43,0	423,0
Avstand til CBD, km	503 746	11,58	0,10	7,00	134,60
<i>Boligtype</i>					
Enebolig	84 936				16,9%
Leilighet	350 455				69,6%
Rekkehus	36 542				7,3%
Tomannsbolig	31 813				6,3%
<i>Eieform</i>					
Selveier	340 858				67,7%
Borettslag	162 888				32,3%

Merknad: Tabellen viser deskriptiv statistikk for analyseutvalget som brukes i de hedoniske prismodellene. Utvalget omfatter boligtransaksjoner i Oslo og Akershus-kommunene i perioden 2003–2024. Totalpris er målt i nominelle kroner. Avstand til CBD er målt i kilometer. Detaljer om utvalgskonstruksjonen er gitt i appendiks.

For å illustrere den romlige prisstrukturen i analyseområdet viser Figur 1 median kvadratmeterpris i lokale delmarkeder etter avstand til CBD i 2003, 2013 og 2024. Delmarkedene er konstruert ved å gruppere postnumre innen hver kommune i inntil seks soner etter median avstand til CBD. Kommuner med færre postnumre får tilsvarende færre soner. Figuren er deskriptiv, men viser en tydelig negativ sammenheng mellom prisnivå og avstand til sentrum i alle tre år. Den viser også at prisgradienten har blitt brattere over tid, ved at prisnivåene nær sentrum har økt klart mer enn prisnivåene lenger ute i regionen.

Denne utviklingen er sentral for tolkningen av kjøpekraftsdistansen. Når sentrale delmarkeder blir relativt dyrere, må en gitt boligstandard lokaliseres lenger fra CBD for å

være forenlig med et gitt boligbudsjett. Samtidig innebærer endringer i den relative prisstrukturen mellom Oslo og omkringliggende delmarkeder at kjøpekraftsdistansen ikke bare påvirkes av husholdningenes beregnede budsjett, men også av hvordan prisgradienten i regionen endrer seg over tid.

Figur 1: Boligpriser og avstand til CBD i lokale delmarkeder

Merknad: Figuren viser median kvadratmeterpris og median avstand til CBD for lokale delmarkeder i utvalgte år. Lokale delmarkeder er definert ved å rangere postnumre innen hver kommune etter median avstand til CBD og dele dem inn i inntil seks soner. Kommuner med færre enn seks postnumre får tilsvarende færre soner. Punktstørrelsen angir antall transaksjoner i delmarkedet. Kun delmarkeder med minst 20 transaksjoner i året inngår. Linjen viser en vektet loess-tilpasning, der vektene er antall transaksjoner i delmarkedet.

2.1. Boligbudsjett

For å beregne kjøpekraftsdistansen kombineres en hedonisk prismodell for boligtransaksjoner med et årlig beregnet boligbudsjett for representative husholdninger. Boligbudsjettet bygger på metoden i Mamre (2021), men brukes her sammen med den estimerte prisgradienten for å beregne kjøpekraftsdistansen.

Denne delen beskriver konstruksjonen av boligbudsjett. La $g \in \{S, P\}$ betegne husholdningstype, der S er enslig husholdning og P er parhusholdning. For hvert år t beregnes et maksimalt boligbudsjett, \bar{P}_{gt} , for husholdningstype g . Budsjettet er basert på beregnet inntekt, SIFO-budsjett, øvrige boutgifter, annen gjeld, rente, nedbetalingstid og gjeldende kredittrestriksjoner. I forenklet form kan husholdningens årlige betjeningsevne skrives som

$$A_{gt} = Y_{gt}^{netto} - C_{gt} - K_{gt} - D_{gt}, \quad (1)$$

der Y_{gt}^{netto} er beregnet nettoinntekt, C_{gt} er normerte konsumkostnader, K_{gt} er øvrige boligrelaterte kostnader, og D_{gt} er betalinger knyttet til annen gjeld. Gitt rente r_t og nedbetalingstid T_t kan den likviditetsbaserte låneevnen uttrykkes som

$$\bar{L}_{gt}^{cash} = \frac{A_{gt}}{\frac{r_t}{1-(1+r_t)^{-T_t}}}, \quad (2)$$

der r_t og T_t er målt i samme tidsenhet. Den maksimale låneevnen avgrenses i tillegg av kredittreguleringer og bankpraksis, herunder krav til gjeldsbetjeningsevne, maksimal gjeldsgrad og belåningsgrad. Samlet låneevne kan derfor skrives som

$$\bar{L}_{gt} = \min \left\{ \bar{L}_{gt}^{cash}, \bar{L}_{gt}^{LTI}, \bar{L}_{gt}^{LTV} \right\}. \quad (3)$$

Det beregnede boligbudsjettet \bar{P}_{gt} følger deretter av maksimal låneevne og antatt tilgjengelig egenkapital:

$$\bar{P}_{gt} = \bar{L}_{gt} + E_{gt}, \quad (4)$$

der E_{gt} er husholdningens antatte egenkapital. I hovedanalysen brukes dette som et standardisert mål på kjøpekraft for husholdningstype g i år t .

En sentral fordel med denne tilnærmingen er at boligbudsjettet fanger opp flere økonomiske mekanismer som enkle pris-inntektsrater ikke tar hensyn til. Beregningen reflekterer tidsutviklingen i inntekter, konsumpriser, renter, gjeldsbetjeningsevne, bankenes utlånspraksis og boliglansreguleringer. Metoden er likevel en forenkling. Den representative husholdningen tilordnes et standardisert boligbudsjett, og analysen modellerer ikke fordelingen av inntekt, formue, egenkapital, familiebistand eller individuelle preferanser. Beregningene bør derfor tolkes som et standardisert mål på utviklingen i kjøpekraften til en typisk husholdning, ikke som en fullstendig modell for faktiske kjøpsmuligheter.

Boligbudsjettet beregnes separat for enslige og par. For enslige husholdninger tas det utgangspunkt i den tidligere beregnede serien for boligbudsjett for representative førstegangskjøpere. For par konstrueres et tilsvarende stilisert budsjett etter samme hovedprinsipp, men med justering for to voksne og husholdningens samlede konsumbehov og boutgifter. Begge budsjettseriene bestemmes av den strengeste av de relevante lånebegrensningene, inkludert betjeningsevne, gjeldsgrad og krav til egenkapital.

2.2. Standardboliger

Beregningen av kjøpekraftsdistanse krever at boligkvalitet holdes konstant innenfor hver husholdningstype. Vi definerer derfor standardboliger for to stiliserte førstegangskjøperhusholdninger, en enslig husholdning og et par med barn. Valget av standardboliger er normativt, men bygger på en prinsipiell tilnærming der boligbehov først defineres ut fra husholdningstype, og deretter kobles til empiriske boligpriser. Dette er i tråd med [Astrup and Pedersen \(2024\)](#), som argumenterer for at vurderingen av rimelige boutgifter bør ta

utgangspunkt i hva som anses som rimelige boligbehov for ulike husholdningstyper, og knyttet til faktiske bokostnader for slike boliger. Forfatterne peker også på at det ikke finnes bredt anerkjente ekvivalensvekter som er utformet spesielt for boligkonsum.

En mulig tilnærming er å ta utgangspunkt i SSBs trangboddhetsindikator, der en husholdning regnes som trangbodd dersom den både har for få rom og mindre enn 25 kvadratmeter per person. En slik indikator er imidlertid først og fremst en nedre grense for utilstrekkelig boligkonsum, ikke en norm for en rimelig eller tilfredsstillende boligstandard. I denne analysen brukes derfor standardboliger som ligger over en ren trangboddhetsgrense, men som fortsatt representerer nøkterne og stiliserte boligbehov.

For enslige førstegangskjøpere defineres standardboligen som en leilighet på 50 kvadratmeter med ett soverom, borettslag som eieform, 30 års boligalder og salg i juni. Dette representerer en moderat boligstandard for en énpersonhusholdning, klart over SSBs nedre arealgrense for trangboddhet. For par med barn defineres standardboligen som et rekkehus på 90 kvadratmeter med tre soverom, selveier som eieform, 30 års boligalder og salg i juni. Denne standarden ligger tett opp til arealnormen foreslått av [Astrup and Pedersen \(2024\)](#), der et par med to barn anslås å ha behov for fire rom og om lag 92 kvadratmeter. Valget av tre soverom innebærer samtidig at barnas boligbehov vektlegges.

Standardboligene skal ikke tolkes som offisielle normer for hva husholdningene bør konsumere, eller som prediksjoner av faktisk boligvalg. De fungerer som referanseboliger som gjør det mulig å sammenligne geografisk boligkjøpekraft over tid. For enslige måler kjøpekraftsdistansen hvor langt fra CBD en nøktern leilighetsbolig må ligge for at predikert pris skal være lik beregnet boligbudsjett. For par med barn måler den tilsvarende avstanden for en nøktern familiebolig. Forskjeller i kjøpekraftsdistanse mellom de to husholdningstypene reflekterer dermed både forskjeller i beregnet boligbudsjett, prisutviklingen på egnede boliger og forskjeller i normert boligbehov.

2.3. Koblingen mellom boligpris og boligkjøpekraft

For hvert år og hver husholdningstype beregnes kjøpekraftsdistansen som den avstanden der predikert pris for den relevante standardboligen er lik husholdningens boligbudsjett. Med utgangspunkt i baseline-modellen kan denne avstanden uttrykkes som

$$\log(\widehat{Avstand})_{gt} = \frac{\log(\overline{P}_{gt}) - \hat{\alpha}_t - \mathbf{X}'_{g0}\hat{\beta}_t - \hat{\delta}_{mt}}{\hat{\theta}_t}, \quad (5)$$

der \mathbf{X}_{g0} er kjennetegnene til standardboligen for husholdningstype g , og \overline{P}_{gt} er husholdningens beregnede boligbudsjett i år t . Uttrykket viser hvilken avstand fra CBD som er forenlig med at den predikerte prisen på standardboligen er lik boligbudsjettet. Faktisk avstand i kilometer beregnes deretter som

$$\widehat{Avstand}_y = \exp\left(\log(\widehat{Avstand})_y\right). \quad (6)$$

Kjøpekraftsdistansen holder dermed boligkvalitet konstant og uttrykker hvordan samspillet mellom boligpriser, boligbehov og husholdningenes finansielle rammer endrer den geografiske rekkevidden i boligmarkedet.

3. Hedoniske boligprismodeller

Artikkelen estimerer tre hedoniske boligprismodeller med boligens avstand til sentrum som sentral variabel. Baseline-spesifikasjonen er artikkelens hovedmodell fordi den gir et transparent og direkte mål på den regionale pris-avstandsgradienten. Modellen med kommune-faste effekter tolkes som en strengere sensitivitetsanalyse, der gradienten i større grad identifiseres fra variasjon innen kommuner og dermed i mindre grad fanger opp faste prisnivåforskjeller mellom kommuner. Spline-modellen tillater en ikke-lineær prisprofil i log avstand og brukes som en robusthetstest for funksjonsformen til pris-avstandsgradienten.

3.1. Baseline hedonisk modell

$$\log(Pris_{iym}) = \alpha_y + \mathbf{X}'_{iym}\boldsymbol{\beta}_y + \theta_y \log(Distanse_i) + \delta_{my} + \varepsilon_{iym}, \quad (7)$$

der $Pris_{iym}$ er totalpris for bolig i solgt i år y og måned m . Vektoren \mathbf{X}_{iym} inneholder de hedoniske boligkjenneegnene som inngår i modellen: logaritmen av bruksareal, antall soverom, boligalder, boligtype og eieform. Boligtype og eieform inngår som sett av indikatorvariabler. Variabelen $Distanse_i$ måler avstand til CBD, og δ_{my} er månedseffekter innen hvert estimeringsår. Feilleddet er gitt ved ε_{iym} .

Koeffisienten θ_y er den årsspesifikke pris-avstandsgradienten. Når $\theta_y < 0$, innebærer dette at predikert boligpris faller med økende avstand fra CBD, kontrollert for observerte boligkjenneegn og salgsmåned.

3.2. Modell med kommunekontroller

Baseline-modellen estimeres på hele Oslo- og Akershus-regionen og bruker avstand til CBD som eneste geografiske dimensjon. Avstandskoeffisienten kan derfor fange opp både en regional sentralitetsgradient og faste prisnivåforskjeller mellom kommuner. Dette er relevant fordi kommunene i analyseområdet har ulike lokale boligmarkeder, ulik boligstruktur og ulike nivåer på sentralitet og tilgjengelighet. For å undersøke om hovedresultatene er følsomme for slike kommunale prisnivåforskjeller, estimeres en alternativ spesifisering med kommunefaste effekter:

$$\log(Pris_{iym}) = \alpha_y + \mathbf{X}'_{iym}\boldsymbol{\beta}_y + \theta_y^K \log(Distanse_i) + \kappa_{c(i)y} + \delta_{my} + \varepsilon_{iym}, \quad (8)$$

der $\kappa_{c(i)y}$ er en fast effekt for kommunen c som bolig i ligger i. Siden modellene estimeres separat for hvert år, tillates kommunenes relative prisnivåer å variere over tid. Koeffisienten θ_y^K identifiseres dermed i større grad fra variasjon i avstand til CBD innen kommuner, snarere enn fra prisforskjeller mellom kommuner.

Som sensitivitetsanalyse ligger denne spesifiseringen nær tilnærminger som i større grad lar geografiske delmarkeder ha egne prisnivåer. [Ben-Shahar et al. \(2020\)](#) priser standardiserte boligtyper innen delområder snarere enn i én samlet regional modell. Kommunefaste effekter er her en enklere mellomløsning. De reduserer betydningen av faste prisnivåforskjeller mellom kommuner, men den kan også kontrollere bort deler av den sentraliteten

kjøpekraftsdistansen er ment å fange opp. Dersom hovedmønsteret består også med kommunekontroller, styrker det likevel tolkningen av at resultatene reflekterer en bred regional pris-avstandsgradient og ikke bare faste prisnivåforskjeller mellom kommuner.

3.3. Fleksibel avstandsgradient

Som en ytterligere robusthetstest estimeres en modell der sammenhengen mellom pris og avstand til CBD tillates å være ikke-lineær ved hjelp av en naturlig spline i logaritmen av avstand. Dette gjør det mulig å fange opp at prisgradienten kan være særlig bratt nær sentrum, flatere i mellomsoner eller ha andre former for ikke-linearitet som baseline-modellen ikke tillater. I modellen erstattes den log-lineære avstandsgradienten i ligning (7) med en fleksibel funksjon av logaritmen til avstand fra CBD:

$$\log(Pris_{iy_m}) = \alpha_y + \mathbf{X}'_{iy_m}\beta_y + f_y(\log(Distanse_i)) + \delta_{my} + \varepsilon_{iy_m}. \quad (9)$$

Her er $f_y(\cdot)$ en årsspesifikk naturlig spline-funksjon. Spesifikasjonen tillater at prisgradienten varierer med avstand fra CBD, i stedet for å pålegge en konstant elasticitet slik som i baseline-modellen.

Spline-spesifikasjonen gir ikke én enkelt avstandskoeffisient og kjøpekraftsdistansen beregnes derfor ved prediksjon. For hvert år predikeres prisen på den standardiserte boligen over et finmasket avstandsgrid. Siden modellen ikke pålegger at predikert pris er monotont fallende i hele avstandsintervallet, defineres kjøpekraftsdistansen som første kryssing etter den predikerte pristoppen. Det vil si punktet der predikert pris for standardboligen, på vei utover fra sentrum, faller til husholdningens beregnede boligbudsjett.

4. Resultater og diskusjon

4.1. Hovedresultater

Figur 2 og tabell 2 viser beregnet kjøpekraftsdistanse for de to standardhusholdningene. Hovedresultatet er at den økonomisk oppnåelige lokaliseringen flytter seg betydelig utover i Oslo-regionen gjennom perioden. For enslige øker kjøpekraftsdistansen fra under én kilometer i starten av perioden til 15,5 kilometer i 2021, før den faller til 8,6 kilometer i 2024. For par med barn er forskyvningen langt større, fra 1,8 kilometer i 2003 til 28,0 kilometer i 2021, og deretter ned til 15,2 kilometer i 2024. Utviklingen viser at sentrumsnære boliger gradvis blir mindre oppnåelige innenfor førstegangskjøpernes beregnede boligbudsjett, særlig for husholdninger med større normert boligbehov. Selv om kjøpekraftsdistansen faller mot slutten av perioden, ligger nivået i 2024 fortsatt klart over nivået tidlig i utvalget. Dette innebærer at reverseringen etter 2021 ikke bringer boligkjøpekraften tilbake til situasjonen på 2000-tallet, men snarere representerer en delvis reduksjon fra et historisk høyt nivå.

Forskjellen mellom husholdningstypene er sentral. For familier er ikke spørsmålet bare hvor langt budsjettet rekker, men hvor langt det rekker for en boligtype som dekker et større og mer krevende boligbehov. Standardboligen for par med barn er både større og av en annen boligtype enn standardboligen for enslige. Avstandsforskjellen mellom husholdningstypene må derfor tolkes som en kombinasjon av forskjeller i beregnet budsjett,

normert boligbehov og prisutviklingen for ulike typer boliger langs den regionale prisgradienten.

Figur 2: Estimert kjøpekraftsdistanse til CBD, 2003–2024

Merknad: Figuren viser estimert avstand fra CBD der predikert pris for en normert standardbolig er lik beregnet boligbudsjett. For enslige er standardboligen definert som en leilighet på 50 kvadratmeter med ett soverom. For par med barn er standardboligen definert som et rekkehus på 90 kvadratmeter med tre soverom.

4.2. Regional prisstruktur og utviklingen etter 2021

Fallet i kjøpekraftsdistanse etter 2021 må tolkes i lys av både husholdningenes beregnede boligbudsjett og den regionale prisstrukturen. For å undersøke sistnevnte, predikeres prisen på den normerte familieboligen ved faste avstander fra CBD. Prediksjonene bygger på den årlige baseline-modellen, der boligkjennetegn holdes konstante og avstanden settes til henholdsvis 2, 5, 10, 15, 20, 30 og 40 kilometer fra CBD. For hver avstand beregnes en prisindeks med 2012 som basisår.

Tabell 3 viser at prisoppgangen fra 2019 til 2022 var noe sterkere nær CBD enn lenger ute i regionen. Ved 2 kilometer fra CBD økte den predikerte prisen på den normerte familieboligen med 23,9 prosent, mens tilsvarende vekst ved 40 kilometer var 22,7 prosent. Forskjellene er moderate, men systematiske. Fra 2022 til 2024 blir avstandsmønsteret tydeligere. Den predikerte prisen øker svakt ved 2 kilometer, er om lag uendret ved 5 kilometer, og faller gradvis mer ved større avstander. Ved 40 kilometer er den predikerte prisen 3,3 prosent lavere i 2024 enn i 2022. Dette tyder på at reduksjonen i kjøpekraftsdistanse etter 2021 ikke bare reflekterer utviklingen i husholdningenes beregnede boligbudsjett, men også endringer i den romlige prisprofilen i Oslo-regionen. Høyere boligbudsjett og svakere prisutvikling i periferien flytter avstanden der den normerte familieboligen blir økonomisk oppnåelig innover.

Tabell 2: Beregnet kjøpekraftsdistanse til CBD for standardiserte boliger. To typer førstegangskjøpere

År	N	$\hat{\theta}_t$	Enslig		Par med barn	
			Boligbudsjett NOK	Distanse km	Boligbudsjett NOK	Distanse km
2003	10 177	-0.255	1 622 500	0.59	2 433 750	1.82
2004	10 726	-0.263	1 787 500	0.71	2 681 250	2.18
2005	11 744	-0.271	1 952 500	0.70	2 928 750	2.13
2006	12 609	-0.288	1 732 500	2.07	2 598 750	5.91
2007	11 854	-0.264	1 842 500	2.48	2 763 750	7.31
2008	15 337	-0.251	1 760 000	3.22	2 640 000	7.40
2009	20 541	-0.240	1 897 500	2.50	2 846 250	5.58
2010	23 795	-0.245	2 007 500	2.59	3 011 250	6.06
2011	25 510	-0.253	2 007 500	4.03	3 011 250	8.99
2012	25 450	-0.252	2 041 250	5.35	3 061 875	11.29
2013	25 537	-0.248	2 070 000	6.29	3 105 000	13.39
2014	26 092	-0.244	2 127 500	5.85	3 191 250	12.27
2015	27 585	-0.252	2 415 000	5.59	3 622 500	10.23
2016	26 152	-0.278	2 587 500	7.32	3 881 250	11.68
2017	26 173	-0.270	2 371 182	14.25	3 556 773	25.22
2018	27 641	-0.270	2 456 833	12.25	3 685 250	24.07
2019	29 159	-0.277	2 537 620	11.94	3 806 430	21.95
2020	30 777	-0.279	2 655 248	12.31	3 982 872	20.95
2021	31 050	-0.279	2 737 324	15.45	4 105 986	27.99
2022	27 659	-0.279	3 007 948	13.95	4 511 922	24.99
2023	27 574	-0.279	3 196 301	11.67	4 794 452	19.04
2024	30 604	-0.294	3 389 033	8.55	5 083 550	15.18

Merknad: Tabellen viser beregnet kjøpekraftsdistanse til CBD for to standardiserte boligtyper og husholdningstyper. Boligbudsjettet er målt i nominelle kroner. $\hat{\theta}_t$ er den estimerte årsspesifikke elastisiteten mellom boligpris og avstand til CBD fra den hedoniske prismodellen. Den samme årsspesifikke prisgradienten brukes for begge husholdningstyper, men kjøpekraftsdistansen beregnes for ulike standardboliger. For enslige er standardboligen definert som en leilighet på 50 kvadratmeter med ett soverom. For par med barn er standardboligen definert som et rekkehus på 90 kvadratmeter med tre soverom. Kjøpekraftsdistansen angir den estimerte avstanden fra CBD hvor predikert pris for den aktuelle standardboligen er lik husholdningens beregnede boligbudsjett.

Tabell 3: Predikert prisutvikling for normert familiebolig etter avstand fra CBD. 2012 = 100.

Avstand	2019	2022	2024	Vekst 2019–2022, prosent	Vekst 2022–2024, prosent
2 km	155.9	193.1	195.4	23.9	1.2
5 km	152.5	188.3	187.9	23.5	-0.2
10 km	149.9	184.7	182.4	23.2	-1.2
15 km	148.4	182.7	179.3	23.1	-1.9
20 km	147.4	181.2	177.1	22.9	-2.3
30 km	145.9	179.2	174.0	22.8	-2.9
40 km	144.9	177.8	171.9	22.7	-3.3

Merknad: Tabellen viser predikert prisindeks for den normerte familieboligen ved faste avstander fra CBD. Prediksjonene er basert på den årlige baseline-modellen. Standardboligen er definert som et rekkehus på 90 kvadratmeter med tre soverom, selveier som eieform, 30 års boligalder og salg i juni. Indeksen er satt lik 100 i 2012 for hver avstand.

4.3. Hva betyr de ulike avstandene?

Kjøpekraftsdistansen er et terskelmål som viser hvor langt fra CBD en standardbolig må ligge for at predikert pris skal være forenlig med husholdningens boligbudsjett. Målet sier derfor ikke hvor husholdninger faktisk bosetter seg, men hvor i den regionale prisprofilen budsjettet først møter prisen på en gitt boligstandard. I denne forstand ligger analysen nær *affordability distance*-tilnærmingen i [Ben-Shahar et al. \(2020\)](#), men spørsmålet er snudd: Gitt et beregnet boligbudsjett, hvor langt ut i byregionen må husholdningen søke? For en produktiv og høyt priset hovedstadsregion er dette også nært beslektet med litteraturen om *superstar cities*, der sentrale lokaliseringer blir stadig vanskeligere å nå for husholdninger uten svært høy betalingsevne ([Gyourko et al., 2013](#)).

De empiriske nivåene illustrerer hvor stor denne forskyvningen har vært. For enslige øker kjøpekraftsdistansen fra 0,6 kilometer i 2003 til 15,5 kilometer i 2021, før den faller til 8,6 kilometer i 2024. For par med barn er endringen langt større: fra 1,8 kilometer i 2003 til 28,0 kilometer i 2021, og deretter ned til 15,2 kilometer i 2024. Selv etter reverseringen ligger nivået i 2024 klart over startnivået. Det betyr at familiehusholdninger fortsatt møter en betydelig romlig kostnad ved eierskap for en nøktern standardbolig.

Utviklingen etter 2021 illustrerer også mekanismen bak målet. For den normerte familieboligen øker den predikerte prisen ved 2 kilometer fra CBD med 23,9 prosent fra 2019 til 2022, mot 22,7 prosent ved 40 kilometer. Fra 2022 til 2024 stiger prisen ved 2 kilometer svakt, med 1,2 prosent, mens den faller med 3,3 prosent ved 40 kilometer. Sammen med økt boligbudsjett innebærer dette at kryssingen mellom pris og budsjett flyttes innover. Fallet i kjøpekraftsdistansen etter 2021 er derfor ikke bare et uttrykk for sterkere beregnet kjøpekraft, men også for at den ytre delen av regionen har hatt svakere prisutvikling enn de mest sentrale områdene.

Tolkningen er at boligmarkedet i økende grad avgrenser husholdningenes tilgang til byens sentrale arbeidsmarked gjennom kombinasjonen av prisnivå, boligtype og lokalisering. Dette er særlig tydelig for familier, der standardboligen både er større og mindre tilgjengelig nær sentrum. Det ligger nær funnene i [Blumenberg and Wander \(2023\)](#), som peker på at svakere samsvar mellom rimelige boliger og arbeidsplasser kan gi lengre og mer krevende pendling. Kilometer er likevel ikke det samme som reisetid og en kjøpekraftsdistanse på 15 eller 25 kilometer kan innebære svært ulik hverdagsbelastning avhengig av

kollektivtilbud og reisetid (Transportøkonomisk institutt, 2015; Throndsen and Fearnley, 2024). Både fysisk avstand og faktiske reisekostnader er derfor avgjørende for hvordan økt kjøpekraftsdistanse påvirker tilgjengeligheten til sentrum.

4.4. Robusthet

Figur 3 sammenligner hovedresultatene fra baseline-modellen med to alternative spesifikasjoner: en modell med kommunekontroller og en modell med fleksibel avstandsgradient. De alternative spesifikasjonene gir resultater i samme størrelsesorden som baseline-modellen. Dette tyder på at hovedmønsteret ikke drives av én bestemt funksjonsform, eller av at den regionale prisgradienten kun reflekterer faste prisnivåforskjeller mellom kommuner.

Figur 3: Estimert kjøpekraftsdistanse: alternative modellspekifikasjoner

Merknad: Baseline-modellen bruker en log-lineær avstandsgradient. Modellen med kommunekontroll inkluderer kommunedummier. Spline-modellen erstatter log avstand med en naturlig spline i log avstand og beregner kjøpekraftsdistansen som første kryssing etter predikert pristopp. Alle avstander er målt i kilometer.

Resultatene med kommunekontroller følger et svært likt tidsmønster som baseline-

modellen. Nivået er noe høyere i enkelte år, særlig etter 2017, men hovedbildet er uendret. Kjøpekraftsdistansen øker markant gjennom perioden, når en topp rundt 2021, og faller deretter noe mot 2024. Dette indikerer at baseline-resultatene ikke primært drives av faste prisnivåforskjeller mellom kommunene. Snarere ser den estimerte utviklingen ut til å reflektere en bredere sentralitetsgradient i Oslo-regionen.

At kommunekontrollene i enkelte år gir noe høyere kjøpekraftsdistanse, kan tolkes som at den interne avstandsgradienten til CBD innen kommuner fortsatt er sterk. Når kommunenes generelle prisnivå holdes fast, må standardboligen i disse årene plasseres noe lenger fra CBD for at predikert pris skal være forenlig med det beregnede boligbudsjettet. Samtidig kan modellen også kontrollere bort deler av den geografiske tilgjengeligheten som kjøpekraftsdistansen er ment å oppsummere.

Spline-modellen gir også samme hovedmønster. For begge husholdningstyper øker kjøpekraftsdistansen betydelig gjennom perioden, når et toppunkt rundt 2021 og faller deretter mot 2024. Nivåene avviker noe fra baseline-modellen i enkelte år, særlig tidlig i perioden og rundt toppunktet, men konklusjonen er den samme. Resultatene er derfor ikke avhengige av antakelsen om en log-lineær pris-avstandsgradient. Dette er viktig fordi prisprofilen i en storbyregion kan være brattere nær sentrum enn lenger ute, og fordi lokale sentra og transportkorridorer kan gi avvik fra en enkel monoton avstandsstruktur.

5. Konklusjon

Denne artikkelen har analysert hvordan kjøpekraftsdistansen til CBD for standardiserte boliger har utviklet seg i Oslo-regionen fra 2003 til 2024 for to typer førstegangskjøpere, en enslig husholdning og et par med barn. Ved å kombinere årlige hedoniske prismodeller med husholdningsspesifikke boligbudsjetter viser artikkelen hvordan utviklingen i boligpriser kan oversettes til et konkret romlig mål på boligoverkommelighet i et hovedstadsområde.

Hovedfunnet er at den økonomisk oppnåelige lokaliseringen for en gitt boligstandard har flyttet seg betydelig utover i Oslo-regionen gjennom perioden. Forskyvningen er særlig sterk for familiehusholdninger, som har et større normert boligbehov enn enslige førstegangskjøpere. For par med barn øker kjøpekraftsdistansen fra under to kilometer i starten av perioden til nær 28 kilometer i 2021, før den faller til om lag 15 kilometer i 2024. For enslige er nivåene lavere, men tidsmønsteret er det samme. Resultatene peker på en økende spenning mellom normerte boligbehov og tilgang til sentrale deler av storbyens arbeidsmarked. Funnene utfyller tidligere analyser av boligkjøpekraft ([Mamre, 2021](#); [Lindquist et al., 2025](#)) og kjøpekraftsdistanse [Ben-Shahar et al. \(2020\)](#).

Årsakene til det estimerte fallet i kjøpekraftsdistansen etter 2021 er sammensatte. Analysen tyder på at utviklingen både henger sammen med økt beregnet boligbudsjett og endringer i den regionale prisstrukturen. Predikerte priser for en normert familiebolig ved faste avstander fra CBD viser at prisutviklingen etter 2022 er svakere ved større avstander enn nær sentrum. Dette bidrar til at den relevante kryssingen mellom predikert pris og boligbudsjett flyttes innover, selv om sentrumsnære boliger fortsatt har høyere prisnivå. Kjøpekraftsdistansen fanger dermed både endringer i husholdningenes beregnede boligbudsjett og endringer i den romlige prisprofilen i regionen.

Resultatene er robuste for kommunekontroller og for en mer fleksibel modellering av pris–avstandsforholdet. Målet bør likevel tolkes med varsomhet. Kilometer til sentrum er ikke det samme som reisekostnader, og førstegangskjøpere er en mer heterogen gruppe enn et standardisert målet kan fange opp.

For areal- og områdepolitikk peker resultatene mot betydningen av både boligforsyning i sentrale områder og transportsystemer som opprettholder effektiv tilgang til arbeidsplasser. Videre forskning bør sikte mot å utvide analysen fra fysisk avstand til faktisk reisetid og fra punktbudsjetter til budsjettfordelinger, samt inkludere faktisk arbeidsmarkedstilknypning.

6. Appendiks

6.1. Resultater for baseline, kommunekontroll og fleksibel avstandsgradient

Tabell 4: Beregnet kjøpekraftsdistanse til CBD for standardiserte boliger. Alternative modellspesifikasjoner

År	N	Enslig			Par med barn				
		Budsjett	Baseline	Kommune	Spline	Budsjett	Baseline	Kommune	Spline
2003	10 177	1 622 500	0.59	0.42	2.15	2 433 750	1.82	1.27	2.15
2004	10 726	1 787 500	0.71	0.55	1.95	2 681 250	2.18	1.65	1.95
2005	11 744	1 952 500	0.70	0.55	2.00	2 928 750	2.13	1.68	2.00
2006	12 609	1 732 500	2.07	1.88	1.75	2 598 750	5.91	5.50	6.65
2007	11 854	1 842 500	2.48	2.28	1.75	2 763 750	7.31	7.05	8.37
2008	15 337	1 760 000	3.22	3.11	3.76	2 640 000	7.40	7.13	8.19
2009	20 541	1 897 500	2.50	2.29	2.75	2 846 250	5.58	5.16	6.44
2010	23 795	2 007 500	2.59	2.41	2.86	3 011 250	6.06	5.64	7.17
2011	25 510	2 007 500	4.03	4.05	4.79	3 011 250	8.99	9.10	11.01
2012	25 450	2 041 250	5.35	5.71	6.21	3 061 875	11.29	12.23	13.31
2013	25 537	2 070 000	6.29	6.75	7.16	3 105 000	13.39	14.34	15.47
2014	26 092	2 127 500	5.85	6.22	6.57	3 191 250	12.27	13.06	14.56
2015	27 585	2 415 000	5.59	5.86	6.41	3 622 500	10.23	10.78	12.23
2016	26 152	2 587 500	7.32	8.12	8.22	3 881 250	11.68	12.70	13.30
2017	26 173	2 371 182	14.25	16.76	15.60	3 556 773	25.22	29.00	23.76
2018	27 641	2 456 833	12.25	13.26	13.40	3 685 250	24.07	24.07	23.01
2019	29 159	2 537 620	11.94	13.53	13.17	3 806 430	21.95	23.66	21.47
2020	30 777	2 655 248	12.31	13.94	13.11	3 982 872	20.95	22.90	20.63
2021	31 050	2 737 324	15.45	18.67	16.18	4 105 986	27.99	32.56	25.11
2022	27 659	3 007 948	13.95	16.94	14.62	4 511 922	24.99	30.22	23.16
2023	27 574	3 196 301	11.67	14.25	12.73	4 794 452	19.04	22.94	19.29
2024	30 604	3 389 033	8.55	9.92	9.57	5 083 550	15.18	17.29	16.34

Merknad: Tabellen viser beregnet kjøpekraftsdistanse til CBD for to normerte standardboliger og husholdningstyper. Boligbudsjettet er målt i nominelle kroner. Baseline-modellen bruker en log-lineær avstandsgradient. Kommune-spesifikasjonen inkluderer kommunedummier, slik at avstandseffekten i større grad identifiseres innen kommuner. Spline-spesifikasjonen erstatter log avstand med en naturlig spline i log avstand, og kjøpekraftsdistansen beregnes som første kryssing etter predikert pristopp. For enslige er standardboligen definert som en leilighet på 50 kvadratmeter med ett soverom. For par med barn er standardboligen definert som et rekkehus på 90 kvadratmeter med tre soverom. Avstandene er målt i kilometer.

6.2. Estimert boligprisvekst etter avstand fra CBD

Figur 4: Predikert prisutvikling for normert familiebolig ved faste avstander fra CBD

Merknad: Figuren viser predikert prisindeks for den normerte familieboligen ved faste avstander fra CBD. Prediksjonene er basert på den årlige baseline-modellen. Standardboligen er definert som et rekkehus på 90 kvadratmeter med tre soverom, selveier som eieform, 30 års boligalder og salg i juni. Indeksen er satt lik 100 i 2012 for hver avstand.

6.3. Analyseutvalg

Tabell 5 viser hvordan analyseutvalget konstrueres fra det opprinnelige transaksjons-datasettet. Det opprinnelige datasettet inneholder 597 176 observasjoner. Vi konstruerer først år og måned fra transaksjonsdatoen, og definerer boligtype, eieform og kommune som kategoriske variabler. Deretter utelates observasjoner med ikke-positive eller svært høye verdier for bruksareal, ugyldig antall soverom, ikke-positiv avstand til CBD og ugyldige byggeår. Det endelige datasettet består av 503 746 transaksjoner.

Tabell 5: Konstruksjon av analyseutvalg

Utvalgskriterium	Observasjoner igjen	Utelatt	Andel utelatt
Opprinnelig transaksjonsdatasett	597 176	–	–
Gyldig totalpris	597 176	–	–
Gyldig bruksareal, $0 < BRA \leq 500$	532 000	65 176	0.109
Gyldig antall soverom, $0 \leq Soverom \leq 10$	508 979	23 021	0.039
Gyldig avstand til CBD, $Avstand > 0$	508 975	2	0.000
Gyldig byggeår, boligtype og eieform	503 746	5 229	0.009
Analyseutvalg	503 746	93 430	0.156

Merknad: Tabellen viser den sekvensielle reduksjonen i utvalget etter utvalgskriteriene som brukes i de hedoniske prismodellene. Antall observasjoner som utelates på hvert trinn avhenger av rekkefølgen kriteriene anvendes i, siden ugyldige eller manglende verdier kan overlape på tvers av variabler.

Referanser

- William Alonso. Location and land use. Toward a general theory of land rent. *Location and land use. Toward a general theory of land rent.*, 1964.
- Kim Christian Astrup and Axel West Pedersen. Utforming av boutgiftstakene i bostøtteordningen. 2024.
- Danny Ben-Shahar, Stuart Gabriel, and Roni Golan. Can't get there from here: Affordability distance to a superstar city. *Regional Science and Urban Economics*, 80:103357, 2020.
- Evelyn Blumenberg and Madeline Wander. Housing affordability and commute distance. *Urban Geography*, 44(7):1454–1473, 2023.
- Guillaume Chapelle, Etienne Wasmer, and Pierre-Henri Bono. An urban labor market with frictional housing markets: theory and an application to the paris urban area. *Journal of Economic Geography*, 21(1):97–126, 2021.
- David Cuberes, Jennifer Roberts, and Cristina Sechel. Household location in English cities. *Regional Science and Urban Economics*, 75:120–135, 2019.
- Miquel-Àngel Garcia-López. Urban spatial structure, suburbanization and transportation in barcelona. *Journal of Urban Economics*, 72(2-3):176–190, 2012.
- Joseph Gyourko, Christopher Mayer, and Todd Sinai. Superstar cities. *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(4):167–199, 2013.
- Allen Head and Huw Lloyd-Ellis. Housing liquidity, mobility, and the labour market. *Review of Economic Studies*, 79(4):1559–1589, 2012.
- Chang-Tai Hsieh and Enrico Moretti. Housing constraints and spatial misallocation. *American economic journal: macroeconomics*, 11(2):1–39, 2019.
- Kjersti-Gro Lindquist, Haakon Solheim, and Bjørn Helge Vatne. Boligkjøpekraft blant norske husholdninger som ikke eier bolig. *Tidsskrift for boligforskning*, 8(1):3–18, 2025.
- Anders Lund. Den norske sykepleierindeksen. *Tidsskrift for boligforskning*, 1(1):67–73, 2018.
- Mari O Mamre. Boligkjøpekraften til en representativ lokal førstegangskjøper. *Tidsskrift for boligforskning*, 4(1):7–27, 2021.

- Richard F Muth. *Differential growth among large US cities*. Institute for Urban and Regional Studies, Washington University St. Louis, 1968.
- Petter Næss and Arvid Strand. Kompakt, men kontekstavhengig. *Plan*, 50(1):48–54, 2018.
- Max Nathan and Chris Urwin. City People: City centre living in the UK, 2005. URL https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=nathan+city+people&btnG=.
- Norske Boligbyggelag. Førstehjemindeksen. <https://www.nbbl.no/forstehjemindeksen/>, 2025. Analyser gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse på vegne av NBBL. Besøkt 9. juni 2026.
- Jennifer Roback. Wages, rents, and the quality of life. *Journal of political Economy*, 90(6):1257–1278, 1982.
- Åvald Sommervoll and Dag Einar Sommervoll. Learning from man or machine: Spatial fixed effects in urban econometrics. *Regional Science and Urban Economics*, 77:239–252, 2019.
- Torstein Storsveen Thronsen and Nils Fearnley. Opplevd reisetid i 2024: Hvordan oppleves konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport i norske byer fem år senere? TØI-rapport 2038/2024, Transportøkonomisk institutt, 2024.
- Transportøkonomisk institutt. Reisevaneundersøkelsen 2013/14: Faktaark – arbeidsreiser. Faktaark, Transportøkonomisk institutt, 2015.